

ECONOMIC SCIENCES

UDC 338.15:339

ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S WORLD AGRICULTURAL EXPORTS (2017-2021)

Dekhkonov U.A.,*Master's student of the Department of Economic Theory EI «Grodno State Agrarian University»,
Grodno, Belarus***Hanchar A.I.***Head of the Department Economic Theory EI «Grodno State Agrarian University», Grodno, Belarus
ORCID NO: 0000-0002-9485-8520*

УДК 338.15:339

АНАЛИЗ МИРОВОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЭКСПОРТА УЗБЕКИСТАНА (2017–2021)

Дехконов У.А.*Гродненский государственный аграрный университет,
кафедра экономической теории, магистрант, Гродно, Беларусь***Ганчар А.И.***заведующий кафедрой экономической теории УО
«Гродненский государственный аграрный университет»,
Гродно, Беларусь*

Abstract

This study was conducted in order to find reserves for the growth of foreign trade turnover of agricultural products of the Republic of Uzbekistan. The key export positions in relation to the products of the agricultural sector of the economy are analyzed. It is concluded that the country has significant reserves for the growth of export opportunities. Uzbekistan is constantly searching for new partners. The impact of covid restrictions has negatively affected the dynamics of exports to countries that do not have common borders with Uzbekistan. The Republic competes for the markets with the highest price for agricultural products supplied with more technologically advanced countries.

Аннотация

Данное исследование было проведено с целью поиска резервов роста внешнеторгового оборота сельскохозяйственной продукцией Республики Узбекистан. Проанализированы ключевые экспортные позиции в отношении продукции аграрного сектора экономики. Сделан вывод о том, что в стране имеются значительные резервы роста экспортных возможностей. Узбекистан ведёт постоянный поиск новых партнёров. Влияние ковидных ограничений негативно сказалось на динамике экспорта в страны, не имеющие общих границ с Узбекистаном. Республика конкурирует за рынки с наивысшей ценой за поставляемую сельскохозяйственную продукцию с более развитыми в технологическом плане странами.

Keywords: Uzbekistan, foreign trade, export, agriculture.

Ключевые слова: Узбекистан, внешняя торговля, экспорт, сельское хозяйство.

В структуре экспорта продукции АПК Узбекистана основной объем в 2020 г. приходился на муку пшеничную (14,3% от стоимостного объема экспорта страны), зернобобовые (12,8%), абрикосы, персики, вишню и черешню, сливы (12,4%), виноград (12,4%) [1].

Экспорт Республики Узбекистан за 2021 г. составил 0,1% мирового экспорта, что составило 14 034 977 тыс. долл. США. Страна заняла 81 место в рейтинге стран, осуществляющих экспорт продукции. Среднее расстояние стран-импортеров составило 2 455 км, а концентрация экспорта – 0,17 [2].

Общая тенденция отрицательного торгового баланса относится к таким товарным позициям как «Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных», «Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей

растений», «Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для ...». Первую позицию в экспорте сельскохозяйственной продукции в 2021 г. заняла группа товаров «Хлопок» – 13,7 от всей стоимости экспорта товаров. Экспорт хлопчатобумажной пряжи, содержащей 85% и более хлопковых волокон, принёс стране в 2021 г. 1 603 299 тыс. долл. США. Торговля же хлопчатобумажными тканями, содержащими менее 85% хлопковых волокон, обеспечила отрицательный торговый баланс на 3 145 тыс. долл. США.

Основными странами-импортёрами хлопчатобумажной ткани (кроме швейных ниток), содержащей 85% и более хлопковых волокон в 2021 г. стали Китай – 37,1%, Турция – 28,1%, Российская Федерация – 18,8%, Пакистан – 3,7%, Польша – 2,9%,

Иран – 2,4%, Египет – 1,6%. Хотя объем экспорта в Турцию и составил меньше чем в Китай 142 251 т против 231 476 т., но из-за большей стоимости единицы продукции (3 171 долл. США в Турции против 2 571 долл. США в Китае), стоимостный объем экспорта составил 450 891 тыс. долл. США. Наиболее выгоднее реализация в 2021 г. была в Италии – 4 715 долл. США за 1 т. и в Республике Корея – 4 026 долл. США за 1 т. Объемы экспортных поставок в Италию составили всего лишь 453 т, а в Республику Корея – 650 т. для сравнения, объемы поставок в Китай составили 231 476 т. (% от всего объема экспорта).

Экспорт по группе товаров «Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь» принёс стране 3,64% от всего объема экспорта. Сальдо торгового баланса положительное. Не смотря на положительный прирост стоимости экспорта за 2017–2021 гг., в период 2020–2021 гг. годовой прирост стоимости снизился на 11%. Среднее расстояние до импортирующих стран составило по итогам 2021 г. 1 837 км.

Концентрация экспорта по этой группе товаров довольно высока. Среди стран импортёров по итогам 2021 г. позиции распределились следующим образом: Российская Федерация – 41,1%, Казахстан – 22%, Кыргызстан – 16,2%, Китай – 3,4%, Турция – 2,9%, Украина – 1,9%, Беларусь – 1,7% и т.д. Наибольший рост стоимости экспорта за 2017–2021 гг. произошёл с Францией (398%), Японией (354%), Румынией (179%), Израилем (144%), Пакистаном (116%). За период 20–2021 гг. рост поставок в Румынию составил 2 823%, в Республику Молдова – 549%, в Польшу – 331%, в Сербию – 294%, в Болгарию – 265%. В то время как за аналогичный период времени рост стоимости экспорта в Российскую Федерацию составил всего лишь 13%, а в Китай – 3%. Экспорт же в Казахстан снизился на 69%.

Основным экспортными товарными позициями по группе «Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь» в 2021 г. были «Виноград, свежий или сушеный» – 40,7% от общей стоимости, «Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие» – 26,7%. И если в отношении первой позиции годовой прирост стоимости в период с 2017 г. по 2021 г. составил 6%, то в отношении второй – рост не наблюдался, зато потери с 2020 г. по 2021 г. составили 22%. Годовой прирост стоимости в отношении «Виноград, свежий или сушеный» с 2020 г. по 2021 г. составил 11%.

Экспорт по группе товаров «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды» принёс стране в 2021 г. 2,88% от всего объема экспорта. Сальдо торгового баланса положительное. Не смотря на положительный прирост стоимости экспорта за 2017–2021 гг. на 16%, в период 2020–2021 гг. годовой прирост стоимости повысился незначительно на 1%. Среднее расстояние до импортирующих стран составило по итогам 2021 г. 2 133 км., а концентрация – 0,15 [2].

Объем экспорта плодовоовощной продукции в натуральном выражении составил за 2020 г. более

257,2 тыс. т и, в стоимостном выражении, превысил 136,7 млн. долл. США (темпы снижения, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., соответственно составили 18,3 % и 33,1 %) [3, с. 290].

Среди стран импортёров по итогам 2021 г. позиции распределились следующим образом: Китай – 22,7%, Российская Федерация – 18,7%, Казахстан – 18,4%, Пакистан – 15,2%, Кыргызстан – 7,2%, Афганистан – 6,1% и т.д. Наибольший рост стоимости экспорта за 2017–2021 гг. произошёл с Китаем (4 122%), Израилем (621%), Эстонией (422%), Соединённым королевством Великобритании и Северной Ирландии (222%), Японией (180%). За период 2020–2021 гг. наибольший рост стоимости экспорта произошел с Австрией – 1 656% (233 тыс. долл. США), Китайским Тайбэем – 1 034% (498 тыс. долл. США), Ираном – 627% (9 051 тыс. долл. США). В то время как за аналогичный период времени снижение стоимости экспорта произошло во Вьетнам (на 87%), Ирак (на 83%), Хорватию (на 66%) и т.д. Проанализировав показатели по всем странам, отметим, что экспорт по группе товаров «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды» имеет устойчивый характер и пандемия, внёсшая значительные изменения в цепочки поставок, не оказала на него существенного влияния.

Основным экспортными товарными позициями по группе «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды» в 2021 г. были «Овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или не колотые» – 51,6% общей стоимости (1,48% от всей стоимости экспорта страны), «Томаты свежие или охлажденные» – 14,8%. И если в отношении первой позиции годовой прирост стоимости в период с 2017 г. по 2021 г. составил 20%, то в отношении второй – 12%. Годовой прирост стоимости в отношении бобовых овощей с 2020 г. по 2021 г. составил 7%.

Торговля группой товаров «Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина» по итогам 2021 г. привела к положительному сальдо торгового баланса и принесла Узбекистану 2% от всего объема экспорта. Положительный прирост стоимости экспорта за 2017–2021 гг. составил 9%, в период 2020–2021 гг. годовой прирост стоимости также повысился на 7%. Среднее расстояние до импортирующих стран составило по итогам 2021 г. 2 455 км., а концентрация импортирующих стран – 0,17.

Практически весь объем выручки от экспорта по данной группе товаров получен от реализации «Муки пшеничной или пшенично-ржаной» – 281 012 тыс. долл. США (99,2% по группе), а прирост стоимости за 2017–2021 гг. составил 61%.

Среди стран импортёров по итогам 2021 г. позиции распределились следующим образом: Афганистан – 99,2%, Российская Федерация – 0,6%, Таджикистан – 0,1%. Незначительные объемы поставок направлены были в Республику Корею, Турцию, Туркменистан и Литву. За период 2020–

2021 г. наибольший рост стоимости экспорта произошёл с Российской Федерацией – 293% (233 тыс. долл. США), Турцией – 51%, Афганистаном – 29%. В то время как за аналогичный период времени снижение стоимости экспорта произошло с Таджикистаном (на 65%), Туркменистаном на 35%). Таким образом, экспорт по группе товаров «Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина» в 2021 г. сконцентрирован был на Афганистане.

Экспорт группы товаров «Шелк» по итогам 2021 г. составил 78 098 тыс. долл. США (0,6% от всего объёма экспорта). Сальдо торгового баланса положительное. Положительный прирост стоимости экспорта за 2020–2021 гг. составил 4%, в период же 2017–2021 гг. годовой прирост стоимости был 25%. Среднее расстояние до импортирующих стран составило по итогам 2021 г. 2 832 км. Доля Узбекистана в мировом экспорте «Шелка» является самой высокой по экспортным товарным позициям – 5,2%, далее идёт «Хлопок» – 3,1%, «Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина» – 1,3%, «Цинк и изделия из него» – 1%.

Концентрация экспорта по этой группе товаров 0,27. Среди стран импортёров по итогам 2021 г. позиции распределились следующим образом: Китай – 45,6%, Таджикистан – 15,9%, Кыргызстан – 12,4%, Вьетнам – 11,1%, Иран – 8,6%, Объединённые арабские Эмираты – 2,4%, Индия – 2,2%, Республика Корея – 1,1% и пр. Наибольший рост стоимости экспорта за 2017–2021 гг. произошёл с Кыргызстаном (494%), Таджикистаном (354%), Китаем (28%) и пр. За период 2020–2021 гг. рост поставок в Туркменистан составил 354%, в Пакистан – 257%, в Кыргызстан – 243%, в Вьетнам – 52%. В то время как за аналогичный период времени рост стоимости экспорта в Китай составил всего лишь 4%, в Вьетнам – 54%, в Иран – 16%, а в Кыргызстан – 243%. Экспорт же в Таджикистан снизился на 34%.

Основным экспортными товарными позициями по группе «Шелк» в 2021 г. были «Отходы шелковые (включая коконы, непригодные для разматывания, отходы кокон ой нити и расщипанное . . .)» – 46,1% от общей стоимости, «Ткани из шелковых нитей или из шелковых отходов» – 30,5%. И если в

отношении первой позиции годовой прирост стоимости в период с 2017 г. по 2021 г. составил 44%, то в отношении второй – 191%. Нарастить объёмы поставок с 2020 г. по 2021 г. удалось лишь по второй позиции – 18%. Экспорт шелком-сырцом принёс Узбекистану в 2021 г. 23 835 тыс. долл. США (21,5% от общей стоимости), но всё же стоимостные объёмы за 2017–2021 гг. снизились на 11%.

Экспорт арахиса, из указанных выше товаров, вообще за 2021 г. не имел обратного импорта. Годовой прирост стоимости с 2017 г. по 2021 г. составил 14%, а прирост объёмов – 2%. Доля Узбекистана в мировом экспорте арахиса за 2021 г. – 0,6%. Основными рынками сбыта арахиса в 2021 г. стали Казахстан (16,6%), Кыргызстан и Российская Федерация (14,4%), Азербайджан (13,8%), Китай (10,9%) [2].

Таким образом, анализ мирового сельскохозяйственного экспорта Республики Узбекистан за 2017–2021 гг. показывает, что в стране имеются значительные резервы роста экспортных возможностей. Страна ведёт постоянный поиск новых партнёров. Влияние ковидных ограничений негативно сказалось на динамике экспорта в страны, не имеющие общих границ с Узбекистаном. Республика конкурирует за рынки с наивысшей ценой продукции с более развитыми в технологическом плане странами.

References

1. Agriculture of the Republic of Uzbekistan [Electronic resource] / Agrovostnik. – Electronic resource: <https://agrovosti.net/lib/advice/selskoe-khozyajstvo-respubliki-uzbekistan.html>. – Access date: 05.04.2022.
2. Trade statistics for international business development [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.trademap.org>. – Access date: 27.10.2022.
3. Socio-economic situation of the Republic of Uzbekistan. XIII. Foreign economic activity [Electronic resource] / The State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics. – Access mode: https://stat.uz/ru/?preview=1&option=com_drop-files&format=&task=frontfile.download&catid=190&id=467&Itemid=100000000000. – Access date: 17.04.2022.